

**ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ УЗБЕКИСТАНА НА
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Ниязметова Ирода Санжар кизи

Магистрант 1 курса Университета Пучон в городе Ташкент

gazyevairoda@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4981-9219>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800014>

Annotatsiya. *Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Innovatsion strategiyasining maktabgacha ta'lim muassasalarida qulay tashkiliy-innovatsion muhitni shakllantirishga ta'sirining dolzarbligi masalasini ochib beradi.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, innovatsion strategiya, tashkiliy-innovatsion muhit, maktabgacha ta'lim tashkiloti.*

Аннотация. *В данной статье раскрывается вопрос актуальности влияния Инновационной Стратегии Республики Узбекистан на формирование благоприятной организационно-инновационной среды в дошкольных образовательных организациях.*

Ключевые слова: *инновации, инновационная стратегия, организационно-инновационная среда, дошкольная образовательная организация.*

Abstract. *This article addresses the relevance of the impact of the Innovation Strategy of the Republic of Uzbekistan on the creation of a favorable organizational-innovative environment in preschool educational organizations.*

Keywords: *innovations, innovation strategy, organizational-innovative environment, preschool educational organization.*

Введение. Быстрые темпы развития современного Узбекистана ставят актуальные задачи в области воспитания и развития подрастающего поколения. Для совершенствования нормативно-правовой базы была проделана масштабная работа. В частности, в Постановлениях и Указах Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева уделяется особое внимание дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования страны, внедрению в воспитательно-образовательный процесс инновационных технологий, а также формирование инновационной среды в дошкольных образовательных организациях.

Цель данной публикации: раскрыть актуальность вопроса влияния Инновационной Стратегии Республики Узбекистан на формирование благоприятной организационно-инновационной среды в дошкольных образовательных организациях.

Изложение основного материала: Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов XX века и носили ярко выраженный прикладной характер. В настоящее время в педагогике проблема инноваций и ее понятийный аппарат и научно-методическое обеспечение стали предметом специальных исследований, в основном они сосредоточены на теоретическом обосновании, анализе различных аспектов инновационных процессов в системе обучения и воспитания, выработка практических рекомендаций по освоению, внедрению новаций, обеспечению оптимального режима функционирования инновационных проектов и программ [5]. В течение долгого времени система дошкольного образования находилась в тени и не

получала должного внимания со стороны правительства республики. Это привело к множествам проблем в данной области—недостаточное количество дошкольных организаций, а вследствие этого экстремально низкий уровень охвата дошкольным образованием населения Республики Узбекистан. Несоответствие современным требованиям и тенденциям качества образования и воспитания, что привело к недостаточному уровню развития детей дошкольного возраста. Отсутствие инноваций, современных подходов и образовательных программ во время воспитательно-образовательного процесса, которое ограничивало возможности развития детей, а также недостаточная квалификация и уровень образования педагогических работников, которые использовали в своей работе устаревшие методики и традиционные образовательные модели. Все вышеперечисленное остановило развитие системы дошкольного образования Республики Узбекистан на десятилетия, а также породило множество вытекающих из этого проблем [1].

Важным шагом на пути решения поставленных задач было принятие Указа Президента Республики Узбекистан «Об Утверждении Стратегии Инновационного Развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы» [3], Указа Президента Республики Узбекистан «Об Утверждении Стратегии Инновационного Развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы» [4], Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 2030» [2]. Вместе с тем Постановлением Президента Республики Узбекистан была принята «Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» [1].

В первую очередь, инновационная стратегия Узбекистана направлена на развитие экономики страны через создание условий для развития научно-технического прогресса и инноваций. Это ведет к повышению значимости инноваций во всех сферах, в особенности в системе образования. В рамках стратегии активно внедряются новые технологии и методы обучения, которые способствуют развитию инновационности дошкольных образовательных учреждений.

Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан предусматривает ряд мер и действий, направленных на создание условий для формирования и развития организационно-инновационной среды в дошкольных образовательных организациях и оказывает существенное влияние на все ее стороны и аспекты. Ниже приведены основные из них:

- Обновление содержания образования, которая подразумевает обновление и совершенствование содержания образования в дошкольных учреждениях. Внедрение новых образовательных программ, основанных на современных методологиях и технологиях, которые способствуют развитию творческого мышления, логического и аналитического мышления, умений решать проблемы, коммуникативных навыков и др.

- Применение современных технологий, предусматривается широкое использование современных технологий в образовательном процессе. Это включает в себя использование интерактивных досок, компьютерной и мультимедийной техники, программ и приложений для обучения и развития детей.

- Профессиональное развитие педагогов, что подразумевает непрерывное самообразование и повышение квалификации педагогических работников. Педагоги должны проходить специальные тренинги и курсы повышения квалификации, знакомиться с новейшими методиками и подходами к образовательному процессу и

изучать современные требования и стандарты в дошкольном образовании.

- Развитие научно-исследовательской работы. Концепция ставит задачу развития научно-исследовательской работы в дошкольных учреждениях. Так как реализация научно-педагогических исследований позволяет выявить и разработать новые подходы, методики и программы обучения и воспитания, а также проводить мониторинг и оценку эффективности образовательного процесса.

- Содействие партнерству с родителями: Концепция развития системы дошкольного образования уделяет большое внимание роли и вовлеченности родителей в образовательный процесс. Предусматриваются меры по активизации партнерства между родителями и учреждением, такие как организация родительских собраний, консультаций, совместной работы над разработкой и реализацией программ образования и воспитания, а также учет мнения родителей при оценке эффективности учреждений.

- Создание благоприятной инновационной среды: Концепция предусматривает создание благоприятной инновационной среды для дошкольных образовательных организаций. Это включает в себя создание условий для привлечения инвестиций в образование, развитие совместных проектов с предприятиями и организациями, проведение конкурсов и грантов, поощрение инноваций в учреждениях.

Выводы: Подводя итоги, можно отметить, что принятие Стратегии инновационного развития и Концепции развития системы дошкольного образования в Республике Узбекистан позволило решить многие из существующих проблем и улучшить состояние системы дошкольного образования. Они внесли существенные изменения в систему и позволили достичь значительного прогресса в данной области.

Внедрение Стратегии инновационного развития, а также Концепции развития системы дошкольного образования Узбекистана способствует развитию интеллектуального и творческого потенциала детей, повышению качества образования, улучшению профессиональных знаний и навыков педагогов, а также развитию партнерских отношений между учреждениями и родителями. Это позволяет создать условия для развития уверенной и компетентной молодежи, способной успешно адаптироваться к изменяющимся требованиям и вызовам современного общества и способствует интеллектуальному развитию детей, обеспечивает повышение качества образования и подготовки молодого поколения к современной жизни и профессиональному росту.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» URL: <https://lex.uz/pdfs/4327240>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 2030» URL: <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
3. Указ президента Республики Узбекистан об утверждении «Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы» URL: <https://lex.uz/docs/3913186>
4. Указ президента Республики Узбекистан об утверждении «Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы» URL: <https://lex.uz/docs/6102464#6107116>
5. Чудакова В. П. Генезис развития науки «инноватика», сущность и терминологическая характеристика ее понятий, при исследовании проблемы формирования

психологической готовности к инновационной деятельности, основы инновационной компетентности конкурентоспособности личности.

URL:

<https://interscience.uz/index.php/home/article/view/2151/2009>